

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.915

DOI 10.5281/zenodo.15019250

Научная статья

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ КОРЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ANALYSIS OF MEASLES INCIDENCE IN PATIENTS IN THE CHUVASH REPUBLIC

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

МАКАРОВА УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ВЕДЕРНИКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА,

ассистент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

IVANOVA VIKTORIA VLADIMIROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

MAKAROVA ULYANA SERGEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

VEDERNIKOVA MARINA YURIEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

FEDOTOVA TATYANA YAKOVLEVNA,

Assistant,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье представлены данные по заболеваемости корью на территории Чувашской Республики. Проведен анализ пациентов, находившихся на стационарном лечении в инфекционном отделении БУ "Больница скорой медицинской помощи" г. Чебоксары за период 2015-2024 гг. по комплексной анкете. Оценены основные показатели по заболеваемости, возрастной структуре, эпидемиологиче-

ским данным (контакт с больными корью, вакцинация, перенесенная раннее корь). В результате дана характеристика кори на территории Чувашской Республики.

The article presents data on the incidence of measles in the territory of the Chuvash Republic. The analysis of patients undergoing inpatient treatment in the infectious diseases department of Cheboksary Emergency Hospital for the period 2015-2024 was carried out according to a comprehensive questionnaire. The main indicators of morbidity, age structure, and epidemiological data (contact with measles patients, vaccination, and early measles) were evaluated, and as a result, a characteristic of measles in the territory of the Chuvash Republic was given.

Ключевые слова: корь, Чувашская республика, инфекционное заболевание, статистика, анализ.

Key words: measles, Chuvash Republic, infectious disease, statistics, analysis.

Несмотря на успехи в профилактике, корь остается широко распространенным заболеванием. Наиболее эффективным способом профилактики кори является вакцинация. До внедрения противокоревой вакцины и широкого развертывания программ иммунизации крупные эпидемии кори происходили примерно каждые два-три года, ежегодно вызывая около 2,6 миллиона случаев смерти по всему миру. Согласно оценкам ВОЗ, за период с 2000 по 2021 год вакцинация против кори предотвратила 56 миллионов случаев смерти во всем мире. Несмотря на существование безопасной и рентабельной вакцины против кори, в 2021 году было зафиксировано 128 000 случаев смерти от этого заболевания, преимущественно среди детей в возрасте до 5 лет, которые не были вакцинированы или прошли не все этапы вакцинации. Корь – острое вирусное антропонозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем при кашле, чихании и даже дыхании инфицированного. Человек остается контагиозным больше недели: за четыре дня до появления сыпи и еще четыре дня после высыпаний.

Корь – одно из самых контагиозных заболеваний в мире, индекс контагиозности составляет более 90 %. Наиболее восприимчивыми являются лица, не болевшие корью и не привитые от неё или привитые однократно.

В прошлом регистрировали зимне-весеннюю сезонность болезни, однако, в настоящее время сезонность и периодичность не выражены, болеют не вакцинированные лица любых возрастных групп [6, с. 472].

В клинической картине выделяют три периода кори:

- катаральный период;
- период высыпаний;
- период реконвалесценции [4, с. 382].

Катаральный период характеризуется острым началом. Симптомы кори зачастую возникают через 10-14 дней после контакта с больным, однако первые 4-7 дней ее путают с обычным ОРВИ. Развиваются два основных синдрома: интоксикационный и катаральный. Больные отмечают общее недомогание, головную боль, снижение аппетита, нарушение сна и повышение температуры тела. Также предъявляют жалобы на насморк, грубый сухой кашель, осиплость голоса, слезотечение. Можно наблюдать покраснение глаз и мелкие пятна на внутренней поверхности щек – пятна Филатова-Коплика-Бельского. Это белые пятная, окруженные тонкой каймой гиперемии. Для них характерно возвышение над поверхностью и плотная фиксация к слизистой оболочке [6, с. 474]. Катаральный период продолжается 3-5 дней.

Период высыпаний проявляется яркой пятнисто-папулезной экзантемой. Сначала сыпь появляется на лице и верхней части шеи, затем распространяется на туловище, верхние и

нижние конечности [4, с. 383].

В период реконвалесценции отмечается затухание основных симптомов: снижается температура тела и исчезает сыпь, оставляя участки пигментации с шелушением.

Цель исследования: анализ заболеваемости корью населения Чувашской Республики в 2023-2024 гг.

Материалы и методы. Исследования выполнены на клинической базе кафедры детских болезней ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». Проведен анализ основных клинико-эпидемиологических, лабораторных показателей кори в Республике Чувашия в 2023-2024 гг. по данным Управления Роспотребнадзора, историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в БУ МЗ ЧР «Больница скорой медицинской помощи» г. Чебоксары.

Несмотря на широкую профилактику, неблагополучная ситуация по кори сохраняется во многих странах мира. По данным Управления Роспотребнадзора в Чувашской республике с 2015 г. по 2017 г. случаи кори не регистрировались, затем один случай в 2018 году и два случая в 2019 году, в 2020-2022 году в республике случаев кори не было, а в 2023 году отмечается резкий подъём заболеваемости (60 случаев) с вовлечением как детского, так и взрослого населения. В 2024 году с января по июль установлено 347 случаев заболеваемостью корью.

Рост заболеваемости корью наблюдается примерно раз в четыре года.

Цикличность заболеваемости корью связана с постепенным накоплением населения без иммунитета. Как только в популяции появляется «критическая масса» восприимчивых людей, идёт подъём заболеваемости, а когда количество восприимчивых становится меньше определённого уровня – заболеваемость идёт на спад.

Наиболее эффективным способом ее профилактики остается вакцинация всего населения. Прививку делают в несколько этапов. Первый компонент вакцины сразу от трех болезней (кори, краснухи и паротита) ставят ребенку в возрасте около 12 месяцев, а затем в 6 лет. Четких указаний о ревакцинации не существует, однако, в случае контакта с инфицированным советуют поставить прививку до появления первых симптомов болезни. Защита после вакцинации длится около 10-12 лет, именно поэтому ревакцинацию взрослым советуют делать раз в 10 лет.

По данным возрастной структуры больных в 2023 году установлено: средний возраст женщин – 40 лет, средний возраст мужчин – 34 года. Таким образом, среди больных преобладали мужчины в возрасте 18-29 лет и женщины в возрасте 40-49 лет.

По данным возрастной структуры больных в 2024 году установлено: средний возраст женщин – 28 лет, средний возраст мужчин – 28 лет. Таким образом, среди больных преобладали мужчины в возрасте 18-29 лет и женщины в возрасте 18-29 лет.

Были исследованы основные показатели эпидемиологического анамнеза, который включает в себя:

1. Контакт с больным (с подобными симптомами) за последние 3 недели (21 день) до начала болезни.

2. Сведения о вакцинопрофилактике против кори.

Вакцинация против кори включена в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации.

Сроки вакцинации (детей):

– 12 месяцев – вакцинация;

– 6 лет – ревакцинация.

3. Сведения о перенесённых заболеваниях (болел ли пациент корью ранее).

По данным исследования пациентов в 2023 году у 52,2 % не было контакта с больными, 47,8 % указывают на контакт с больными. В 2024 году у 27,8 % пациентов не было контакта

с больными, 72,2 % указывают на контакт (рис. 1).

Рис. 1. Наличие контакта с больными корью в 2023-2024 гг.

В 2023 году 52,2 % исследуемых пациентов оказались невакцинированными в детстве, а в 2024 году данный показатель снизился до 44,4 % (рис. 2).

Рис. 2. Вакцинация у больных корью в 2023-2024 гг.

В 2023-2024 годах перенесенной кори ранее у пациентов не наблюдалось.

Выводы.

– В Чувашской республике отмечается значительный подъем заболеваемости корью в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.

- Корь чаще выявляли у людей молодого трудоспособного возраста, не болевших раньше корью, непривитых или привитых в детстве.
- Мужчины болели чаще; в возрастной группе превалировало население в возрасте 18-29 лет у мужчин и 40-49 лет у женщин в 2023 году; в 2024 году данный показатель среди мужского населения не изменился, а среди женского населения преобладает возрастная группа 18-29 лет.
- Среди больных немалую часть составляют лица невакцинированные в детском возрасте (52,2 % в 2023 году, 44,4 % за 9 месяцев 2024 года). Среди невакцинированных все больные принадлежали этнической группе цыгане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Еремушкина Я.М. Алгоритм диагностики кори в сложной эпидемиологической ситуации. Анализ клинических данных / Я.М. Еремушкина, Е.Т. Вдовина, С.И. Котив, Т.К. Кускова // Инфекционные болезни. 2015. № 4. С. 76-82.
2. Алгоритм лабораторного подтверждения и дифференциальной диагностики коревой инфекции в период элиминации кори в Российской Федерации / М.А. Наумова [и др.] // Инфекция и иммунитет. 2015. № 1. С. 76-62.
3. Заболеваемость корью на 1 млн. Населения // ЕМИСС. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43821?ysclid=m32tyjirqo679886767>.
4. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 816 с.
5. Инфекционные болезни / Е.П. Шувалова, Е.С. Белозеров, Т.В. Беляева, Е.И. Змушко. 7-е изд. СПб.: СпецЛит, 2015. 727 с.
6. Инфекционные болезни / по ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 704 с.
7. Корь у детей раннего возраста / В.Н. Тимченко [и др.] // Детские инфекции. 2015. № 14. С. 52-58.
8. Корь: эпидемиологические особенности в период элиминации, современные возможности профилактики, диагностики и лечения. Значение серологического исследования популяционного иммунитета населения: метод. рекомендации / сост. Т.А. Семененко, Л.В. Колобухина, А.В. Ноздрачева, И.С. Кружкова, М.Н. Асатрян, Т.П. Готвянская. М., 2020. 38 с.
9. Эдмонд Р., Роуланд Х., Уэлсли Ф. Инфекционные болезни: атлас / под ред. Д.Д. Проценко, Д.В. Самойлова: пер. с англ. И.А. Иванова. М.: Mosby-Wolfe – Практика, 1998. 439 с.
10. Руководство по эпидемиологическому надзору корью, краснухой и синдромом врожденной краснухи в Европейском регионе ВОЗ. Обновленное издание, 2021. 9 с.

Поступила в редакцию: 16.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Иванова В.В., Макарова У.С., Ведерникова М.Ю.,
Леженина С.В., Федотова Т.Я., 2025.